

DE LA COLLECTE MOBILE A L'ANALYSE ET VISUALISATION DES DONNEES DANS UN SECTEUR DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES A L'INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE TSHIKAPA.

FROM MOBILE COLLECTION TO THE ANALYSIS AND VISUALIZATION OF DATA IN A SECTOR OF SCIENTIFIC RESEARCH AT THE HIGHER INSTITUTE OF COMMERCE OF TSHIKAPA.

KAYITA MASANKA Chadrack ⁽¹⁾

Résumé : La collecte mobile a permis à plusieurs entreprises aujourd'hui dans le monde à travailler d'une manière différente par rapport au temps jadis où les travaux qui se faisaient loin du bureau faisaient exception de la nouvelle technologie ou de l'automatisme, grâce à la collecte mobile, on peut remplir nos bases de données même à distance avec un accès facile à l'aide de nos terminaux mobile et avoir accès à ces données après cette collecte pour vérifier les données reçu en les réparant, ce qui constitue une analyse et afin voir les résultat finale, ce qui vas en rapport avec la visualisation pour permettre à l'évaluateur de savoir où s'est-il limité.

Cette expertise a été mis en pratique dans le secteur des recherches au sein de l'institut supérieur de commerce de Tshikapa.

¹ Enseignant dans le Ministère d'Enseignement Supérieur et Universitaire, Licencié en Sciences Informatiques, Conception des systèmes d'informations, Développeur all plateforme.

KAYITA MASANKA Chadrack

Summary: Mobile collection has allowed several companies around the world today to work in a different way compared to the days of old when work that was done away from the office was an exception to new technology or automation, thanks to with mobile collection, we can fill our databases even remotely with easy access using our mobile terminals and have access to this data after this collection to verify the data received by repairing them, which constitutes an analysis and in order to see the final result, what will happen relationship with the visualization to allow the evaluator to know where he has limited himself.

This expertise has been put into practice in the research sector within the Tshikapa Higher Institute of Commerce.

Mots clés : Collecte mobile - l'analyse-visualisation des données.

Introduction

Dans le monde actuel, la collecte mobile domine dans la gestion des données, donner l'accès aux utilisateurs eux même d'écrire de faire parvenir avec facilité les informations demandées est un élément très important, cet article va présenter les importances de la collecte mobile et son meilleur accès aux données dans l'exercice de la gestion des données.

La collecte, le suivi et l'analyse réguliers de données fournissent aux entreprises des informations crédibles et convaincantes lorsqu'ils sollicitent l'appui de décisionnaires et intervenants clés pour des

politiques, programmes ou initiatives importants.

Les entreprises qui collectent les données ont sûrement besoin de ces données à la fin, avec la collecte des données par le mobile, il est inévitable de constater certaines petites erreurs de la saisie ou validité, raison pour laquelle il faut qu'il ait l'étape de la vérification de ces données à la fin des tous, c'est cette dernière qu'on appelle l'analyse des données, puis après avoir analysé les données on a besoin de voir les résultats sous différents formats, graphiques, filtrés etc... c'est cette étape que nous appelons la visualisation des données.

Profitant de la technologie de plus en plus avancée du « smart phone » et de la disponibilité de ce produit sur le marché, la collecte de données mobiles permet à un utilisateur de collecter des données à l'aide d'un téléphone portable ou d'une tablette, remplaçant ainsi la collecte de données utilisant les formulaires papiers. Généralement connecté à une plateforme informatique en nuage, un utilisateur conçoit des formulaires de collecte de données à l'aide d'une application Web et les télécharge ensuite vers un dispositif compatible. Lorsque les formulaires sont remplis, les données sont transmises vers un serveur à travers les réseaux de transmission de données des téléphones portables (par exemple GPRS (General Packet Radio Service) ou Wi-Fi si disponible). Les données sont ensuite facilement accessibles en ligne et immédiatement disponibles pour l'utilisation dans un rapport et/ou pour l'analyse. Les applications de collecte de données sur les appareils mobiles utilisent également les avantages de la programmation informatique pour inclure une guide d'aide à la prise de décision lors du remplissage des formulaires tels qu'obliger les répondants à répondre à une

question avant de passer à la question suivante, ou de leur permettre de sauter une section en fonction des réponses choisies à la section précédente. Alors que de nombreux outils et programmes informatiques de collecte de données sur les appareils mobiles ont été créés (par exemple Magpi mobile, iFormBuilder , FormHub , ODK Collect, KoboToolbox, CommCare etc.), la plupart d'entre eux ont été spécialement conçus pour permettre à un utilisateur d'enregistrer et de stocker des données, même après être déconnecté du réseau (c'est-à-dire sans accès ou connexion au réseau), et par la suite de télécharger/synchroniser ces données lorsque la connexion au réseau mobile ou Wi-Fi a été rétablie. Cette caractéristique rend donc leur utilisation possible et facile dans des environnements où les ressources sont limitées.²

Ayant remarqué une difficulté dans la collecte des sujets des étudiants au sein de l'Institut Supérieur de commerce de Tshikapa, nous avons pensé mettre en place une méthode de la collecte mobile pouvant aider l'exécution rapide de cette activité en mettant de côté toutes les

²

<https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Co>

difficultés rencontrées dans la collecte manuelle ou sur des papiers.

Cadre théorique

La collecte mobile est plus utilisée dans le monde humanitaire, mais ceci ne fait pas exception dans l'éducation et dans la science des données (data science), plusieurs technologies sont utilisées pour la collecte mobile ou numérique, notamment ; le google forms, le Kobo collect, odk collect et commcare.

La collecte de données sur les appareils mobiles a rapidement amélioré l'utilisation de l'information, par les questionnaires des entreprises, en accélérant le transfert d'informations du terrain au niveau central de l'entreprise, et en faisant disparaître les problèmes causés auparavant par le manque d'ordinateurs, une connexion Internet lente, la perte de formulaires papiers et l'enregistrement lent des données. Elle a également permis au personnel au niveau central, de mieux contrôler et de superviser la performance du personnel sur le terrain, lorsqu'ils soumettent les données. Dans l'ensemble, le personnel perçoit l'utilité des

téléphones portables pour la collecte de données et pense que l'acquisition de cette nouvelle compétence, les motive à mieux s'acquitter de leurs tâches de collecte. Un bon nombre d'employés sur le terrain avaient peu d'expérience dans l'utilisation de la technologie de l'ordinateur et / ou du courriel ; ils sont maintenant contents d'avoir eu l'occasion de se familiariser avec cette technologie qui ne donne pas forcément un grand travail aux utilisateurs et épargne la centralisation du travail par un seul individu qui gère les données en l'épargnant à la saisie des toutes les données.³

La problématisation :

Action volontaire de poser, de définir un problème, dans le but de l'analyser et à terme de le résoudre en expliquant son raisonnement.⁴

Exemple : Avoir recours à une problématisation permet de voir les choses plus clairement.

Dans le cadre de nos recherches nous nous sommes posé la question suivante :

Quel mécanisme faudrait-il appliquer en cas de besoin des données sur terrain pour

³ USAID, Utilisation de la collecte de données sur les appareils mobiles

⁴

<https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/problematisation/> 21/01/2025 14:37

l'intégration de notre base de données serveur ?

Nous allons apporter les éléments de la réponse à cette question dans les points qui suivent.

L'hypothèse :

Pour répondre à la question ci-haut, nous disons que le mécanisme sont nombreux, selon les moyens et l'accessibilité.

Une réponse précise ayant une relation au thème de notre article serait celle d'utiliser la technologie de la collecte mobile car avec elle on peut répondre aux problèmes tels que :

- Perte de données
Les données conservées par les applications des collectes sont bien protégées en toutes sécurité sous formes des formulaires.
- Portabilité
La charge d'un téléphone portable est légère par rapport à celle d'un ordinateur.
- Accessibilité rapide
Il y a possibilité de rechercher dans quelques secondes par le biais d'une recherche une donnée déjà enregistrée, ce qui n'est pas le cas avec la conservation manuelle.

- Connexion
Même dans une zone non couverte par le réseau, on peut conserver les données et venir les synchronisées lorsqu'on a la connexion vers l'internet.

Méthodologie

Le terme méthodologie représente l'ensemble des méthodes et techniques mises en place dans un domaine particulier.

Autrement dit, la méthodologie est l'ensemble des règles et des démarches adoptées par un chercheur pendant son travail de recherche pour parvenir à une ou plusieurs conclusions.⁵

Pour réaliser cette œuvre, une méthodologie de recueil et d'analyse des données qualitative a été mis en œuvre, il s'agissait d'abord de ressortir toutes les difficultés que connaît la cible par rapport à la collecte manuelle et la gestion des sujets des étudiants finalistes, la reformulation sur papier, le dépôt en désordre, le temps de saisi, le temps de comptage manuelle des nombres d'étudiants, le temps de comptages manuels de nombre d'étudiants par

⁵ <https://www.scribbr.fr/category/methodologie/>
21/01/2025 14:25:34

rapports à leurs codirecteurs ou directeurs.

La mise en place d'un nouveau système étant crucial, l'étude nous avons déroulé cette étude en deux phases, la première phase est celle demander l'autorisation auprès du secrétaire générale chargé des recherches de cette institution en présentation les avantages de notre nouveau système.

En principe nous avons présenté les avantages tels que :

- L'accès à distance au système et l'inscription des étudiants avec leurs sujets et tous les détails appropriés ;
- La libération à la tâche de saisi ;
- La libération de la tâche de comptage manuel ;
- La meilleure visualisation ;
- La détection des doublons aussi ;
- Enfin la conservation d'une base de données sur drive.

Au vu de ces études, les deux grandes sections étaient ciblées, celle des Sciences Informatiques et Techniques de Secrétariat et celle des Sciences Commerciales et Financière.

Il sied de signaler que le formulaire d'enregistrement a été mis en place sur base des informations se trouvant sur la fiche manuelle d'enregistrement des sujets, c'est l'une des méthodologies qui est celle **Comparative** que nous avons appliquée pour n'est pas s'échapper à l'une des étapes à répondre vis-à-vis de besoin

Etant informaticien, la mise en place d'un nouveau système dans une entreprise nécessite le respect des certaines étapes conceptuel et certaines méthodologie technique telle que MERISE pour la mise en place des application locales, nous ayant mis en place un système distant, nous avons fait appel à la méthodologie de processus unifié (UP) qui est un processus de développement logiciel itératif, centré sur l'architecture, piloté par des cas d'utilisation et orienté vers la diminution des risques.

C'est un patron de processus pouvant être adapté à une large classe de systèmes logiciels, à différents domaines d'application, à différents types d'entreprises, à différents niveaux de compétences et à différentes tailles de l'entreprise.⁶

6

<https://sabricole.developpez.com/uml/tutoriel/unifiedProcess/> 22/01/2025 09:11

Notre cible étant des grandes tailles, nous n'avons pas du tout besoin de présenter les phases UP mais nous allons passer aux étapes de présentation des diagrammes car le unified process marche de pair avec le langage UML qui nous fournis des diagrammes comme :

Diagramme d'activité :

Le langage de modélisation unifié regroupe plusieurs sous-catégories de diagrammes, notamment les diagrammes de structure, les diagrammes d'interaction et les diagrammes comportementaux. Les diagrammes d'activités, ainsi que les diagrammes de cas d'utilisation et d'états-transitions sont considérés comme des diagrammes comportementaux, car ils décrivent ce qui doit arriver dans le système modélisé.

Les parties prenantes ont de nombreux problèmes à gérer ; il est donc important de communiquer avec clarté et concision. Dans une entreprise, les diagrammes d'activités aident les différents intervenants – côté commercial et côté développement – à collaborer pour comprendre un même procédé et un même comportement. Vous utiliserez un ensemble de symboles

spécialisés – y compris ceux que l'on emploie pour commencer, terminer, fusionner ou recevoir des étapes dans le flux – pour faire un diagramme d'activités, ce que nous étudierons plus en détail dans ce guide du diagramme d'activités.⁷

La mise en place de notre système a produit un diagramme d'activité comme suite :

Modéliser le 22 janvier 2025 par le développeur Chadrack KAYITA MASANKA

Diagramme des cas d'utilisation :

En langage UML, les diagrammes de cas d'utilisation modélisent le comportement d'un système et permettent de capturer les exigences du système.

Les diagrammes de cas d'utilisation décrivent les fonctions générales et la portée d'un système. Ces diagrammes identifient également les interactions entre le système et ses acteurs. Les cas d'utilisation et les acteurs dans les diagrammes de cas d'utilisation décrivent ce que le système fait et comment les acteurs l'utilisent, mais ne montrent pas comment le système fonctionne en interne.

Les diagrammes de cas d'utilisation illustrent et définissent le contexte et les exigences d'un système entier, ou des parties essentielles d'un système. Vous pouvez modéliser un système complexe avec un seul diagramme de cas d'utilisation, ou créer de nombreux diagrammes de cas d'utilisation pour modéliser les composants du système. Vous développerez des diagrammes de cas d'utilisation essentiellement dans les premières phases d'un projet et vous vous y référerez tout au long du processus de développement.⁸

Dans le cadre de notre article en relation avec notre thème, nous avons démontré notre diagramme des cas d'utilisations de la manière suivante :

Diagramme des séquences :

Pour comprendre ce qu'est un diagramme de séquence, il est important de connaître le rôle du langage de modélisation unifié, mieux connu sous le nom d'UML. L'UML est un outil de modélisation qui guide la création et la notation de nombreux types de diagrammes, y compris les diagrammes comportementaux, les diagrammes d'interaction et les diagrammes de structure.⁹

Un diagramme de séquence est un type de diagramme d'interaction, car il décrit comment et dans quel ordre plusieurs objets fonctionnent ensemble. Ces diagrammes sont utilisés à la fois par les développeurs logiciels et les managers

8

<https://www.ibm.com/docs/fr/dmrt/9.5?topic=diagrams-use-case> 22/01/2025 10:32

9

<https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml> 22/01/2025 11:07

d'entreprises pour analyser les besoins d'un nouveau système ou documenter un processus existant. Les diagrammes de séquence sont parfois appelés diagrammes d'événements ou scénarios d'événements.¹⁰

En principe, chaque cas d'utilisation est obligatoirement attaché par une séquence, ainsi dans ce présent article nous allons présenter une séquence seulement en rapport avec le premier cas d'admin comme ci-dessous.

Sachant que les diagrammes de séquences représentent la fonctionnalité du système, nous allons présenter cette fonctionnalité littéralement dans la partie conclusion de cet article.

La connexion :

Modéliser par le Developpeur Chadrack KAYITA MASANKA le 22 Janvier 2025

Et le diagramme des classes que nous n'allons pas aborder dans notre article car la base des données que nous allons utiliser à la fin ne fait appel à un système de gestion de base des données mais plutôt à un petit classeur qui peut gérer une partie des données avec certaines fonctionnalités des SGBD sans avoir besoins des classes ou entités relationnelles.

Résultats

Dans ce point nous allons présenter le résultat qu'a produit notre analyse, nous allons y présenter les moyens utilisés pour y parvenir.

La collecte mobile

Pour la collecte mobile nous avons utiliser la technologie du Kobotoolbox où nous avons intégré les champs sur base des champs retrouvé sur les fiches des sujets manuels en y ajoutant un champ (Numéro reçu) qui fera aussi l'objet de notre discussion dans le point suivant.

Dans cette partie nous avons utilisé les champs suivants :

- Le titre avec la mention l'intitulé de l'institution ciblée qui est l'Institut Supérieur de Commerce de Tshikapa ;

¹⁰ Ibidem

- Le sous-titre avec mention le secteur dans lequel notre thème de l'article a fonctionné ça veut dire le Secrétariat Général à la recherche ;
- Le numéro du reçu en rouge puisque c'est le champ qui a fait l'objet de notre discussion ;
- Le nom complet de l'étudiant ;
- La promotion de l'étudiant ;
- Sa section et son département en fonction de la section (une condition y est placée) ;
- Les trois champs en rapport avec les propositions des sujets ;
- Les noms des deux encadreurs ;
- Le numéro de téléphone de l'étudiant ;
- Une note d'aide du concepteur.

Signalons que tous les champs à remplir sont obligatoires et le résultat détaillé de ce formulaire de collecte peut être retrouvé dans le lien ci-après :

<https://ee.kobotoolbox.org/x/eNe0hxSF>

Il sied de signaler qu'hormis la collecte mobile par le biais du web, il y a aussi que l'application pour la collecte mobile kobo-collect est aussi disponible et peut collecter hors

ligne et venir être synchronisé au serveur au cas où la connexion est disponible.

L'analyse et la visualisation des données ;

Après avoir eu une base de données sur le serveur, il est possible de la télécharger et la placée sur n'importe quel emplacement de l'ordinateur et l'analyse.

Cette analyse consiste à nettoyer la base de données pour la rendre propres et présentable car par défaut elle vient avec certaines données non souhaitée et c'est normal qu'elle soit nettoyé pour afin venir présenté les nombres d'étudiants souscrits et les nombres d'encadreurs par rapports à leurs étudiants, cette présentation peut être en tableau ou graphique, ainsi donc, c'est cette étape de la présentation que nous avons appelé dans le thème de notre article la visualisation, l'analyse est effectué par le tableur Excel et de même la visualisation, mais il est possible que la visualisation soit présenté par les autres applications telles que STATA ou Power BI.

Discussion

Notre discussion a été faite sur le système de paiement car le paiement était manuel à même temps que la réception des sujets, pour s'échapper du système de paiement électronique qui peut être l'objet des cyberattaques, nous avons choisi de continuer la paie manuelle mais la réception électronique, plusieurs pensées ont été mises en pratique dans cette discussion sur ce point entre autres :

1. Tout le monde a accès au site sans condition et il y a lieu qu'un étudiant qui n'a pas payé puisse s'inscrire aussi en fraude.
 - Une réponse est claire à ce souci, le champ rouge dans notre formulaire représenté ci-haut ayant mention de numéro de reçu est réservé pour cette question, après achat du reçu, chaque reçu a un numéro valide d'où tout numéro non valide sera détecté pendant l'étape d'analyse des données.
2. Par cette réponse un autre souci s'est posé pour savoir au cas où deux numéros sont valides avec deux étudiants différents que faire ;
 - Nous avons clarifié que dans ce cas deux possibilités sont

en marche, soit invités les étudiants, mais c'est un cas impossible car après ce souci nous avons intégré une condition de détection des doublons des codes des reçus dans ce système pour bloquer cette pratique qui peut toutefois avoir lieu.

Ainsi donc notre discussion a été fondée sur ces deux grands soucis que nous avons soulignés ci-haut pendant l'étape des demandes de mise à jour.

Conclusion

Tout est bien qui fini bien, notre article scientifique prends fin à ce point, nous l'avons présenté sous le thème ayant pour titre *De la collecte mobile à l'analyse et visualisation des données dans un secteur des recherches scientifiques à l'Institut supérieur de commerce de Tshikapa*, dans cette œuvre scientifique nous avons présenté la collecte mobile et ses avantages dans la partie introductive, nous avons de même ressortis des mots que dans la partie suivante avant de s'attaquer à la présentation de la méthodologie utilisé où nous avons présenté les méthodes telle que celle qualitative pour afin finir par la méthode UP qui nous a amené à la constructions de certains diagrammes qui ont fait une présentation du squelette de notre système qui a été mis en place et présentation dans la partie du résultat, pour finir, nous avons aussi par le respect de la structure d'un article scientifique présenté la discussion effectuée par rapport à notre thème dans le cadre pratique puis avons fini par cette présente conclusion.

En d'épis de tous les efforts fournis, les erreurs sont inévitables dans l'œuvre scientifique car c'est de l'exécution humaine que cette dernière voit son apparition, ainsi donc, que nos lecteurs nous donnent accès aux remarques et suggestions pour nous aider à améliorer ce présent article scientifique.

Remerciements

De prime à bord, nous disons grandement merci au Dieu créateur, le maître des temps et des circonstances car sans son soutien nous n'écrirons aucune phrase dans cette œuvre scientifique ;

Nos remerciements sont adressés à notre cher père Christian MABEDI pour son éducation et encadrement de nous avoir conduit dans le chemin éducatif orienté à la science ;

Nous remercions également le Chef de Travaux Jacob Mbombo Pasua et Albert'son NTUMBA pour les conseils pendant l'élaboration de cet article ;

Nous remercions également le Doctorant MUILA KABUMVU LETA le boss de la recherche de notre cible pour les encouragements et l'autorisation de mettre en place cette œuvre ;

Nous avons été aussi encouragés par le Chef des Travaux François KABULA, le Directeur général de notre cible et il nous a été difficile d'oublier de placer son nom sur cette page de remerciements

Afin nos remerciements s'adressent à tous les enseignants et étudiants qui sont aujourd'hui utilisateurs de cette œuvre de la collecte mobile.

ASSISTANT KAYITA MASANKA Chadrack
Software developer

Bibliographie

Ouvrages

- S. Dujoncquoy, V. Migeot et B. Gohin-Pério, information sur le dépistage organisé du cancer du sein, Article Scientifique, carn.info édition, 2006
- USAID ONGDI, Utilisation de la collecte de données sur les appareils mobiles

Webographie

- https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=14102&lid=6 21/01/2025 14:18:59
- <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/problematisation/> 21/01/2025 14:37
- <https://www.scribbr.fr/category/methodologie/> 21/01/2025 14:25:34
- <https://sabricole.developpez.com/uml/tutoriel/unifiedProcess/> 22/01/2025 09:11
- <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-dactivite-uml> 22/01/2025 10:17:54
- <https://www.ibm.com/docs/fr/dmrt/9.5?topic=diagrams-use-case> 22/01/2025 10:32
- <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml> 22/01/2025 11:0

Logiciels

- Kobo
- Ms Word
- Ms Excel
- Power BI
- Chrome
- Draw.io Diagrams

Table des matières

Introduction	2
Méthodologie	5
Résultats.....	9
Discussion	10
Conclusion.....	12
Bibliographie	14